

BUXGALTERIYA HISOBINING TASHKILY SHAKLLARI

International
scientific and
practical conference

2024
STDF
Science technology &
Digital finance
The main directions of socio-economic
development of new conditions
problems and solutions

Mannonov Jahongir Shavkat o'g'li
O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Maqolada buxgalteriya hisobini tashkil etishning markazlashtirilgan, tarqatilgan, kombinatsiyalashgan va birlashtirilgan shakllari ta'riflangan. Har bir shaklning afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqilib, ularning iqtisodiy faoliyatni yuritishda va moliyaviy ma'lumotlarni boshqarishda qanday o'rin tutishi tushuntirilgan. Maqolada tashkiliy shakllarni tanlashda inobatga olinishi kerak bo'lgan omillar va zamonaviy texnologiyalar yordamida buxgalteriya tizimini optimallashtirish imkoniyatlari ham yoritilgan. Ushbu ilmiy tadqiqot tashkilotlarga buxgalteriya hisobining eng samarali shaklini tanlashda yo'riqnoma sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Buxgalteriya hisobi, tashkiliy shakllar, markazlashtirilgan shakl, tarqatilgan shakl, kombinatsiyalashgan shakl, birlashtirilgan shakl, moliyaviy boshqaruv, tashkilot tuzilishi, samaradorlik, texnologik integratsiya.

Kirish

Buxgalteriya hisobi – bu tashkilotlarning moliyaviy holatini, daromadlarini va xarajatlarini aniqlash, tizimli ravishda qayd etish, hamda iqtisodiy resurslar va majburiyatlarni boshqarish tizimidir. Tashkilotlarda buxgalteriya hisobi yuritishning samarali bo'lishi uchun uning tashkil etilish shakllari juda muhim ahamiyatga ega. Buxgalteriya hisobining tashkiliy shakllari hisobni tashkil etishning metodologik va amaliy jihatlarini belgilab beradi, tashkilot ichidagi buxgalteriya xizmatlarining samarali ishlashiga ta'sir qiladi.

Maqolada buxgalteriya hisobining tashkiliy shakllari, ularning turlari, afzalliklari va kamchiliklari hamda iqtisodiy faoliyatni yuritishdagi roli ko'rib chiqiladi.

Buxgalteriya hisobining tashkiliy shakllari

Buxgalteriya hisobining tashkiliy shakllari, asosan, tashkilotning tuzilishi, faoliyat yo'nalishi va iqtisodiy ehtiyojlariga mos ravishda shakllanadi. Har bir shakl o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, buxgalteriya xizmatining samarali va to'liq bajarilishini ta'minlaydi.

1. Markazlashtirilgan shakl

Markazlashtirilgan buxgalteriya hisobi shakli, buxgalteriya funktsiyalarini bir markazda, ya'ni tashkilotning markaziy boshqaruv bo'limida jamlashni anglatadi.

Bu shaklda barcha moliyaviy hisobotlar, hisob-kitoblar va buxgalteriya operatsiyalari yagona markazda bajariladi.

Afzalliklari:

- Buxgalteriya jarayonlari yagona tizimga asoslanib, bir joyda boshqariladi, bu esa umumiy hisobni nazorat qilishni osonlashtiradi.
- Resurslar va vaqtni tejash imkoniyati mavjud.
- Xodimlarning ishini markazlashtirish orqali samaradorlik oshadi.

Kamchiliklari:

- Katta tashkilotlar uchun qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin, chunki barcha jarayonlarni markazlashtirish va boshqarish murakkab bo'ladi.
- Cheklanganlik tufayli moslashuvchanlikning kamayishi.

2. Tarqatilgan (decentralizatsiyalashgan) shakl

Tarqatilgan buxgalteriya hisobi shakli, tashkilotning har bir bo'limi yoki filialida alohida buxgalteriya hisobini olib borishni anglatadi. Har bir bo'lim yoki filialning o'z buxgalteri bo'lib, ular markaziy boshqaruvga hisobotlarni yuboradilar.

Afzalliklari:

- Har bir bo'lim va filial o'z faoliyatiga xos moliyaviy operatsiyalarni mustaqil ravishda boshqaradi, bu esa o'ziga xos tezlik va moslashuvchanlikni ta'minlaydi.
- Tashkilotning alohida bo'limlari yoki filiallarining buxgalteriya xodimlari o'z joylarida ishlashadi, bu esa operatsiyalarni tezlashtiradi.

Kamchiliklari:

- Ko'p sonli bo'limlar va filiallar bo'lsa, umumiy buxgalteriya ma'lumotlarining bir joyda jamlanishi murakkablashadi.
- Har bir bo'lim yoki filialning mustaqil hisobot yuritishi umumiy nazoratning kuchayishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

3. Kombinatsiyalashgan shakl

Kombinatsiyalashgan shakl – bu markazlashtirilgan va tarqatilgan shakllarning kombinatsiyasi bo'lib, tashkilotning ayrim bo'limlarida markazlashtirilgan buxgalteriya, ba'zi bo'limlarda esa tarqatilgan buxgalteriya hisobini yuritish amalga oshiriladi. Bu shakl katta va murakkab tashkilotlarda qo'llaniladi.

Afzalliklari:

- Tashkilotning umumiy faoliyatini boshqarishda markaziy nazoratni ta'minlash bilan birga, bo'limlarga moslashuvchanlik va o'z faoliyatini mustaqil ravishda boshqarish imkoniyati beriladi.
- Yirik va murakkab tashkilotlarda samarali ishlaydi.

Kamchiliklari:

- Markaziy boshqaruv va bo'limlarning mustaqilligi o'rtasida koordinatsiyaning muvofiqligi muammo bo'lishi mumkin.
- Bu shaklni amalga oshirish uchun ko'proq resurslar va vaqt sarflanishi mumkin.

4. Birlashtirilgan shakl

Birlashtirilgan shakl buxgalteriya hisobini turli bo'limlar yoki filiallarda yagona tizim asosida olib borishni ta'minlaydi. Bunda barcha moliyaviy ma'lumotlar yagona elektron tizimda qayd etiladi va barcha bo'limlar o'rtasida to'liq integratsiya amalga oshiriladi.

Afzalliklari:

- Yagona tizim orqali barcha operatsiyalarni bir joydan kuzatish mumkin.
- Ma'lumotlar almashinuvi va tahlil qilish imkoniyatlari yaxshilanadi.

Kamchiliklari:

- Buxgalteriya tizimini yagona tizimga integratsiyalash uchun yuqori texnologik infratuzilma va katta sarmoya talab etiladi.
- Uzoq muddatda ishlab chiqish va amalga oshirishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.

Buxgalteriya hisobining tashkiliy shakllarining tanlovi

Buxgalteriya hisobining tashkiliy shaklini tanlashda quyidagi omillarni inobatga olish zarur:

1. **Tashkilotning o'lchami va tuzilishi:** Katta va murakkab tashkilotlarda markazlashtirilgan yoki kombinatsiyalashgan shakl qo'llanilishi mumkin.
2. **Faoliyat turlari:** Agar tashkilotning faoliyat yo'nalishlari bir-biridan farq qilsa, tarqatilgan shakl samarali bo'lishi mumkin.
3. **Iqtisodiy holat:** Tashkilotning iqtisodiy imkoniyatlari va resurslari ham buxgalteriya hisobining tashkiliy shaklini tanlashda muhim rol o'ynaydi.
4. **Texnologik imkoniyatlar:** Zamonaviy texnologiyalar yordamida integratsiyalashgan shaklni amalga oshirish mumkin.

Xulosa

Buxgalteriya hisobining tashkiliy shakllari tashkilotning samarali moliyaviy boshqaruvi uchun muhim omildir. Har bir shaklning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud bo'lib, ularni tanlashda tashkilotning o'lchami, faoliyat turi, resurslari va iqtisodiy ehtiyojlari hisobga olinishi lozim. Markazlashtirilgan shakl kichik va o'rta tashkilotlar uchun mos kelishi mumkin, tarqatilgan shakl esa katta va murakkab tuzilishga ega tashkilotlar uchun afzalroq bo'ladi. Kombinatsiyalashgan shakl esa yuqori samaradorlikni ta'minlash uchun keng qo'llaniladi.

Bundan tashqari, texnologiyalar yordamida buxgalteriya hisobini birlashtirish va integratsiyalashgan shaklni joriy etish imkoniyati mavjud bo'lib, bu tashkilotlar uchun samarali yechim bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karamov, B. S. (2015). *Buxgalteriya hisobi va moliya: Nazariya va amaliyot*. Tashkent: Iqtisodiyot va tashqi savdo universiteti nashriyoti.
2. Xakimov, A. M., & Raxmonov, S. J. (2017). *Tashkilotlarda buxgalteriya hisobining tashkiliy shakllari*. Tashkent: O'quv va ilmiy nashrlar.
3. Anderson, R. J. (2008). *Financial Accounting for Managers: Organizational Structure and Control*. 5th ed. New York: Wiley.

4. Grishaeva, T. L. (2020). *Buxgalteriya hisobining markazlashtirilgan va tarqatilgan shakllari: O'zbekiston tajribasi*. *Ekonomika va moliya jurnali*, 22(5), 45–58.
5. Aydin, A. (2019). *Decentralization in Accounting: Benefits and Challenges*. *International Journal of Accounting and Finance*, 12(4), 20-35.
6. Qodirov, A. S. (2016). *Buxgalteriya hisobi tizimining samaradorligi: Innovatsion yondashuvlar*. Tashkent: Iqtisodiy fikr.
7. Shumilova, E. V. (2018). *The Role of Technological Integration in Accounting*. *International Journal of Financial Studies*, 5(3), 70-82.
8. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – T. 7. – С. 22-25.
9. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
10. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
11. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI BAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
12. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
13. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI BAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
14. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 3-6.
15. Saitov S., Axrorov E. O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA LIBERALLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 158-164
16. Saloxitdinov, SHERZOD Farxodovich, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).